

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA AO RECÉM-NASCIDO COM CARDIOPATIA CONGÊNITA

[Ciências da Saúde](#), Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 14/11/2023

Nursing Care In The Intensive Care Unit For Newborns With Congenital Heart Disease

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10154527

Maria Amanda da Silva Costa¹

Thaddyla Evellyne Barros de Souza Wieck²

Witoria Moreira Jordão de Almeida³

Orientador: Tiago Emanuel Alves da Silva⁴

RESUMO

Introdução: A cardiopatia congênita é uma anomalia que ocorre no coração humano, que acontece ainda na formação das estruturas dos órgãos do corpo. Seu diagnóstico pode ser evidenciado no nascimento, tendo o enfermeiro um papel importante nesse diagnóstico, dessa maneira se torna essencial uma avaliação adequada do enfermeiro para que haja um assistência de enfermagem completa e um cuidado integral ao neonato portador de cardiopatia congênita. Os cuidados ao recém-nascido na Unidade de terapia intensiva são executados para lhe

oferecer suporte de vida, proporcionar melhor conforto durante toda assistência e minimizar a dor. A enfermagem está inserida em todo o processo do cuidado ao recém-nascido portadoras de cardiopatias congênitas, assegurando uma assistência eficiente e humanizada.

Objetivo: O presente estudo tem por finalidade, através de uma análise e revisão da literatura, observar a importância da atuação da equipe de enfermagem no diagnóstico e a sua assistência ao recém-nascido na Unidade de Terapia Intensiva ao recém-nascido com Cardiopatia

Congênita. **Método:** A coleta de dados foi realizada através de artigos publicados nos últimos 5 anos nas bases de dados: Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Electronic Library Online (SciELO) Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) **Resultados:** A amostra

foi composta por 16 artigos e as categorias que permitiram uma melhor apresentação das evidências científicas foram divididas nos seguintes tópicos: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos de cardiopatia Congênita;

Diagnósticos de enfermagem ao neonato com Cardiopatia Congênita na Unidade de Terapia Intensiva; Cuidados de enfermagem ao recém-nascido na Unidade de Terapia intensiva; Sistematização da assistência de enfermagem ao recém-nascido hospitalizadas por cardiopatia

congênita; Assistência do(a) Enfermeiro (a) à Família Do neonato com Cardiopatia Congênita. **Conclusão:** Conclui-se com base nos estudos, de que a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental no diagnóstico e tratamento eficazes de recém-nascidos,

desempenhando um papel central tanto na patologia quanto, no diagnóstico precoce.

Descritores: Unidade de terapia intensiva pediátrica. Diagnósticos de enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Cardiopatias Congênitas. Assistência de Enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: Congenital heart disease is an anomaly that occurs in the human heart, which occurs while the structures of the body's organs are

still being formed. Its diagnosis can be made at birth, and nurses play an important role in this diagnosis. This makes it essential for nurses to carry out an adequate assessment so that there is complete nursing care and comprehensive care for newborns with congenital heart disease. Care for the newborn in the intensive care unit is carried out in order to offer life support, provide better comfort throughout the care and minimize pain. Nursing is involved in the whole process of caring for newborns with congenital heart disease, ensuring efficient and humanized care.

Objective: The aim of this study is, through an analysis and review of the literature, to observe the importance of the nursing team's role in diagnosing and caring for newborns with congenital heart disease in the Intensive Care Unit. **Method:** Data was collected through articles published in the last 5 years in the following databases: Latin American Health Sciences Literature (LILACS); Scientific Electronic Library Online (SciELO) Virtual Health Library (VHL) **Results:** The sample consisted of 16 articles and the categories that allowed a better presentation of the scientific evidence were divided into the following topics: Clinical and Epidemiological Aspects of Congenital Heart Disease; Nursing Diagnoses for the Neonate with Congenital Heart Disease in the Intensive Care Unit; Nursing Care for the Newborn in the Intensive Care Unit; Systematization of Nursing Care for the Newborn Hospitalized for Congenital Heart Disease; Assistance from the Nurse to the Family of the Neonate with Congenital Heart Disease. **Conclusion:** Based on the studies, we conclude that nursing care plays a fundamental role in the effective diagnosis and treatment of newborns, playing a central role in both pathology and early diagnosis.

Keywords: Pediatric intensive care unit. Nursing diagnoses. Nursing care. Congenital heart disease. Nursing care.

1 INTRODUÇÃO

O coração humano é um órgão base, que é responsável pelo funcionamento do sistema circulatório dos seres humanos, sua função é

bombear o sangue para os tecidos, fornecendo nutrientes essenciais para as células e removendo dejetos metabólicos. O coração de uma pessoa pode desenvolver algumas anormalidades, como a cardiopatia congênita (CC), que é uma doença na qual há uma anomalia na função ou na estrutura do coração, que ocorre na primeira semana de gravidez, período embrionário, quando o órgão é formado (SILVA *et al.*, 2018).

Cardiopatias congênitas são diagnosticadas no nascimento, esse distúrbio é resultado da embriogênese deficiente que pode evoluir para o desenvolvimento das principais estruturas cardiovasculares importantes, que se distinguem entre a terceira e oitava semana gestacional (SANTOS *et al.*, 2020).

Entre os tipos mais comuns de cardiopatias congênitas, destacam-se: o defeito do septo ventricular, seguido pelo defeito do septo atrial, persistência do canal arterial, estenose pulmonar, tetralogia de Fallot, coarctação de aorta, transposição dos grandes vasos e estenose aórtica. (LOPES; LINS; MACHADO, 2020).

As cardiopatias congênitas possuem aspectos evolutivos acelerados, se essas anormalidades cardíacas forem detectadas durante a gravidez, complicações futuras podem ser evitadas. Logo o diagnóstico durante o pré-natal por meio de exames de imagens, auxilia na identificação e prepara melhor a equipe para aprimorar o atendimento neonatal e conseqüentemente sucesso no tratamento (SILVA *et al.* 2018).

A avaliação do recém-nascido (RN) com suspeita de cardiopatia precisa ser executada de maneira detalhada. A enfermagem, está envolvida diretamente na triagem neonatal, fazendo um exame clínico criterioso, observando as possíveis manifestações precoces de cardiopatias congênitas, como presença de cianose, a ausculta de sopro cardíaco, desconforto respiratório e outros sinais. A oximetria de pulso por exemplo, é um processo eficaz para localizar precocemente a existência de um defeito cardíaco e ajudar a percepção da hipóxia (VIANA *et.al*, 2021).

O período neonatal é marcado por alta taxa de morbimortalidade, devido à grande fragilidade do recém-nascido, requerendo cuidados especializados na fase crítica. A Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 5 (UTIN) são unidades responsáveis pelo acompanhamento, tratamento e cuidados adequados aos recém-nascidos prematuros ou a termo, mas que apresentam necessidades de cuidados especiais. Na UCIN, o atendimento ocorre em unidades para neonatos de risco médio que requerem cuidados, mas com menor complexidade do que na UTIN, servindo como unidades de apoio a esse atendimento (SEGUNDO *et al.*, 2018).

O campo de enfermagem em cardiologia pediátrica é específico, porque os RN's cardíacos têm necessidades de cuidados variados, de maior ou menor complexidade. Com o avanço do conhecimento surge a necessidade de fundamentar a atenção à saúde dos neonatos cardiopatas em evidências científicas baseadas em linguagem sistematizada, por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A assistência de enfermagem tem papel essencial no que diz respeito ao tratamento cirúrgico de CC (SANTOS, 2020).

Através da SAE as intervenções de enfermagem são fornecidas de maneira centrada no paciente e centrada na família, uma parceria entre o enfermeiro e família, como vida diária, minimização da dor e estresse, promovendo um ambiente de cura, possibilitando uma qualidade de vida. O papel do enfermeiro na unidade de terapia intensiva é acompanhar de perto o recém-nascido após o procedimento cirúrgico (MENDES *et al.*, 2022). Deste modo, diante do exposto, este trabalho busca analisar na literatura científica as práticas assistenciais de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva ao recém-nascido com Cardiopatia Congênita.

2 MÉTODO

O estudo proposto fundamenta-se em uma pesquisa básica, exploratória, histórica, de natureza qualitativa do tipo revisão integrativa da literatura.

Essa abordagem possibilita uma síntese e análise profunda dos conhecimentos científicos já elaborados sobre as práticas assistenciais de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva ao recém-nascido com Cardiopatia Congênita. Direcionado para reforçar o papel do enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva em conhecer o perfil do paciente portador de cardiopatia congênita, relatando quais os manejos a serem desenvolvidos no suporte de vida ao recém-nascido (RN), enfatizando a importância do acolhimento à família do neonato, proporcionando a integração dos mesmos nos cuidados a serem prestados, sendo o estudo orientado pela seguinte questão: “quais as condutas da equipe de enfermagem na assistência na unidade de terapia intensiva ao recém-nascido com cardiopatia congênita?”

O levantamento bibliográfico foi realizado com a utilização das bibliotecas eletrônicas Biblioteca Virtual (BVS), Pub-medline, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde (LILACS) com as seguintes bases de dados: SciELO e BVS disponibilizados diretamente por intermédio de pesquisa online, no período de 2018 a 2023.

Foi realizada uma busca nas bases de dados nacionais, selecionadas a partir do cruzamento dos descritores de saúde (DECS): “cardiopatia congênita”, “recém-nascido com cardiopatia congênita” relacionado aos descritores “assistência de enfermagem”, “neonato portador de cardiopatia congênita em unidade de terapia intensiva”, “condutas do enfermeiro na unidade de terapia intensiva neonatal”. A pesquisa foi composta por artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade do estudo, conforme os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa.

Os critérios de inclusão foram: artigos originais publicados no período dos últimos cinco anos (2018-2023), em português, selecionados por meio de buscas online através dos termos de palavras-chaves que atendiam aos critérios de inclusão, de acordo com o tema proposto à questão norteadora e aos objetivos deste estudo. Foram excluídos artigos

repetidos entre as bases, resenhas, anais de congressos, teses, capítulos de livros e resumos. Ainda, textos em outros idiomas e textos que não possuíam relação com a temática proposta.

Os descritores foram utilizados para remeter à temática do estudo, através da construção de estratégias e busca por meio da combinação desses descritores. Os termos descritores foram combinados entre si utilizando os operadores booleanos AND e OR em ambas as bases de dados.

As buscas dos dados foram realizadas pelas pesquisadoras participantes deste trabalho em bases de dados eletrônicas, em diferentes momentos. Após a pré-seleção dos artigos, por meio da leitura flutuante dos resumos, uma segunda análise foi realizada, através da leitura minuciosa das publicações pré-selecionadas para decidir a inclusão e exclusão dessas produções, de acordo com critérios preestabelecidos. Para melhor compreensão dos resultados, foi elaborado um quadro no qual se permitiu a organização das informações obtidas nos artigos sob a forma de coluna.

Realizou-se a extração dos dados com o uso de um instrumento específico, contemplando: título do artigo, autoria, ano de publicação, título do estudo, objetivo, e principais achados. Com isso, todos os estudos foram analisados a fim de confirmar a sua relevância e atender aos critérios de escolha. Por conseguinte, obteve-se o aproveitamento de 100% dessas obras, dando início ao estudo, extraindo as informações mais relevantes para a discussão e apresentando os diversos pontos de vista dos autores sobre a assistência de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva ao recém-nascido com Cardiopatia Congênita.

3 RESULTADO

A presente pesquisa se desenvolveu com o objetivo de identificar, na literatura dos últimos cinco anos, a assistência de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva ao recém-nascido com Cardiopatia Congênita, onde foi possível verificar o perfil do paciente portador de

cardiopatias congênitas, as condutas a serem desenvolvidas pelo enfermeiro no suporte de vida ao recém-nascido (RN) e a importância do acolhimento à família do neonato.

Nesse sentido, o Quadro 1 destaca os principais achados nos estudos analisados, permitindo assim maior compreensão da assistência de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva ao recém-nascido com Cardiopatia Congênita.

Quadro 1. Correlação entre o artigo, autores, ano de publicação, objetivo e os principais aspectos discutidos

Ano	Autor	Título	Objetivos	Principais Resultados
2022	MENDES, <i>et al.</i>	O papel do enfermeiro frente a assistência às crianças com cardiopatia congênita.	A identificação dos aspectos da atuação do enfermeiro frente a assistência às crianças portadoras de cardiopatia congênita.	O enfermeiro é o profissional que está mais presente ao paciente, através de realizações de cuidados com base no processo de enfermagem que identifica o diagnóstico e

				intervenções juntamente com sua equipe.
2021	BOTELHO, PRUCOLI	Uma análise da importância da sistematização da assistência de enfermagem (sae): cuidados e acompanhamento aos pacientes	Apresentar a importância no campo da saúde, cuidados específicos da enfermagem assistencial, proporcionando uma visão concreta a Sistematização da Assistência de Enfermagem, a organização a prática de enfermagem e os cuidados no atendimento	Garantir melhorias significativas e resultados positivos nos procedimentos padronizados, seguidos por metodologias testadas, proporcionando o seguimento de um método operacional e o gerenciamento dos pacientes e seus cuidados sobre o trabalho em

			o ao paciente.	equipe de enfermagem.
2020	LEITE et al	Humanização da assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva neonatal	Compreender a percepção dos enfermeiros sobre o processo de humanização da assistência de enfermagem em UTIN	Processo vivencial, quanto a importância da sua prática na prestação do cuidado de enfermagem ao neonato, devendo a atenção humanizada ser Estendida à família do RN hospitalizado, buscando fortalecer os vínculos do binômio mãe-filho.
2018	LIMA, SILVA, SIQUEIRA	Diagnóstico e cuidados de enfermagem ao	A identificação dos principais cuidados e	Diagnósticos reais, como hipertermia e limpeza

		<p>neonato com cardiopatia congênita.</p>	<p>diagnósticos direcionados à monitorização do paciente.</p>	<p>ineficaz das vias aéreas e potenciais como risco de redução do débito cardíaco e alterações nos fluidos corporais. Os cuidados incluem monitorização da pressão arterial, subsídio urinário e temperatura, além de instruções como aspiração das vias aéreas, manipulação de drenos e controle da dor.</p>
2019	PEREIRA, CÂMARA, PEREIRA.	Enfermagem E O Manuseio Do Recém-	Identificar as reações físicas e fisiológicas	Os cuidados que são realizados no recém

		<p>Nascido Na Unidade De Terapia Intensiva Neonatal</p>	<p>do RN durante o manuseio pela equipe de enfermage m e apontar medidas adotadas pela equipe de enfermage m para a redução de reações fisiológicas e comportam entais do RN durante os procedimen tos.</p>	<p>nascido podem causar reações fisiológicas e físicas que geram desconforto, dor, alterações nos padrões cardíacos e respiratórios . As medidas adotadas são as não farmacológi cas, humanizada s, como: aproximaçã o do neonato à mãe, criando vínculos, contribuind o para sua reabilitação e melhora do quadro clínico.</p>
--	--	---	---	---

2022	SANTOS; LINS; SANTOS	Assistência de enfermagem ao neonato com cardiopatia congênita – uma revisão integrativa	Apresentar a assistência de Enfermagem prestada em neonatos com cardiopatia congênita.	A assistência de enfermagem foca em cuidados de rotina, monitoramento da FC e FR, administração correta de medicamentos, atenção aos drenos e dispositivos de permeabilidade, cuidados com curativos e avaliação do subsídio cardíaco, vigilância a intercorrências, ausculta cardíaca e avaliação do débito cardíaco. Além disso,
------	----------------------------	--	--	--

				a assistência se estende à família do neonato, proporcionando um cuidado completo.
2023	MEDEIROSE <i>tal</i>	Protocolo De Cuidados Ao Neonato Com Cardiopatia Congênita Hospitalizado	Elaborar um plano de cuidados ao neonato com cardiopatia congênita hospitalizado, enfocando os diagnósticos e respectivas intervenções de enfermagem.	Um plano de cuidado que contemple o neurodesenvolvimento e a aplicação dos cuidados em neonatos cardiopatas hospitalizados; A família como parte do plano de cuidados ao neonato; Ecocardiografia aplicada ao neonato. Envolvendo a patologia,

				riscos, promoção do desenvolvimento e do vínculo afetivo, como apoio à família.
2022	RAMOS <i>et al</i>	A importância da triagem neonatal na detecção precoce das malformações cardíacas	Identificação de possíveis diagnósticos precoces para tratar a doença, assim como cuidados oferecidos pelo profissional de enfermagem ao recém-nascido.	A detecção precoce de malformações cardíacas é fundamental, considerando fatores como a natureza e gravidade do defeito anatômico, bem como alterações na fisiologia cardiovascular, e a evolução dos sintomas como: cianose,

				baixo débito cardíaco, taquipneia e em alguns casos, pode haver a presença de soprolgia.
2021	VIANA <i>et al</i>	Ações de enfermagem na cardiopatia congênita	Analisar o enfrentamento do enfermeiro no tratamento da cardiopatia congênita.	O enfrentamento do enfermeiro no tratamento da cardiopatia congênita envolve o reconhecimento precoce da condição, fundamental para o cuidado adequado. A competência clínica de enfermagem precisa ser ampliada para

				atender neonatos com cardiopatias congênitas.
2020	NEVES <i>et al</i>	Cardiopatias congênitas, manifestações clínicas e tratamento	Analisar as manifestações clínicas e possibilidades de tratamento perante a cardiopatia congênita.	Suas principais manifestações clínicas são caracterizadas por: Cianose, insuficiência cardíaca congestiva e sopro. O seu tratamento pode ser feito através de medicamentos, cirurgia de correção ou transplante cardíaco.
2022	FAGUNDES <i>et al</i>	Assistência da enfermagem a criança com cardiopatia	A assistência e relação do enfermeiro nos cuidados	O enfermeiro promove medidas que podem prevenir

		<p>congenita : Uma revisão integrativa</p>	<p>com a criança ou recém-nascido com cardiopatia congênita.</p>	<p>intercorrências em crianças com cardiopatias congênitas evitando complicações futuras, com a responsabilidade de cuidar e zelar pelo atendimento do paciente, além de interpretar os sinais clínicos e realizar exame físico.</p>
2022	SOARES <i>et al</i>	<p>Percepção do enfermeiro em relação a assistência de enfermagem ao recém-</p>	<p>Observar as classificações da cardiopatia congênita e seus principais sinais e sintomas.</p>	<p>As cardiopatias são classificadas como cardiopatia congênita cianótica que é mais</p>

		nascido cardiopata: revisão integrativa da literatura.		grave e cardiopatia congênita acianótica que é a mais branda. Seus principais sinais/sintomas são cianose nas extremidades ou lábios, sudorese, palidez, irritação, baixo peso e dispneia.
2018	SILVA <i>et al</i>	Diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas : Uma revisão integrativa	Analisar os aspectos clínicos e a importância da detecção da cardiopatia congênita desde a gestação até o nascimento.	30% dos recém-nascidos recebem alta hospitalar sem diagnóstico, evoluindo para choque, hipóxia ou óbito antes de receber o tratamento,

				<p>por isso o diagnóstico deve ser realizado o mais breve possível ainda durante a gravidez até a vigésima semana do quinto mês) priorizando um exame clínico criterioso visando reduzir a mortalidade .</p>
2018	AGUIAR <i>et al</i>	<p>Teste do coraçãozinho: importância da oximetria de pulso em neonatos para detecção precoce de cardiopatias</p>	<p>Investigar se as gestantes e puérperas têm conhecimento frente ao Teste do Coraçãozinho e sua importância para garantir a saúde do</p>	<p>Os benefícios desse teste é o diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas, e para garantir sua eficácia é fundamental a equipe</p>

			recém-nascido	de enfermagem na triagem neonatal nas maternidades e orientação aos pais de sua importância
2019	BASTOS <i>et al</i>	Conhecimento dos profissionais de saúde sobre o Teste do coraçãozinho nas maternidades públicas de Salvador-BA.	Avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre o teste do coraçãozinho nas maternidades públicas de Salvador-BA	O nível de conhecimento sobre o teste do coraçãozinho apresentado pelos profissionais de saúde nas maternidades públicas de Salvador-BA, foi intermediário, atribuindo-se o nível de conhecimento

				to superficial às dificuldades de implementação no estado e à ausência de cursos de capacitação.
2021	SOUZA et <i>al.</i>	Cardiopatias congênitas: desafios e perspectivas para o cuidado de enfermagem	Analisar as evidências científicas sobre cuidados de enfermagem à criança com cardiopatia congênita	A importância da assistência de enfermagem à criança com cardiopatia congênita quanto à identificação precoce de sinais e sintomas, além de envolver a família no cuidado à criança com CC, tendo em vista

				que os profissionais de saúde devem atuar junto aos cuidadores familiares desenvolvendo estratégias para implementação de cuidados, promoção e recuperação da saúde.
--	--	--	--	--

4 DISCUSSÃO

4.1. Aspectos clínicos e epidemiológicos de cardiopatia congênita

As cardiopatias congênitas são anomalias originadas por defeitos anatômicos e funcionais do coração ou dos grandes vasos. As cardiopatias representam importantes causas de internações recorrentes e altas taxas de mortalidade. Algumas são leves e curadas pelo próprio organismo com o passar do tempo. No entanto, na maioria das vezes, as cardiopatias congênitas exigem o uso de medicamentos, cirurgia ou, nos casos mais graves, transplante cardíaco (NEVES *et.al.*, 2020).

Soares *et.al.*, (2022), classifica as cardiopatias como: Cardiopatia congênita cianótica – é a mais grave e as principais são Tetralogia de Fallot, anomalia de Ebstein e Atresia Pulmonar; e Cardiopatia congênita Acianótica – mais

branda e as principais são: CIA (Comunicação Interatrial), CIV (Comunicação Interventricular) PCA (Persistência do canal Arterial) e DSVA (Defeito no Septo Atrioventricular). O RN pode apresentar sinais/sintomas como: Cianose nas extremidades ou nos lábios, sudorese, palidez, irritação, baixo peso, dispneia e entre outros. Segundo Silva, *et,al.*, (2018), em torno de 30% dos recém nascidos recebem alta hospitalar sem o diagnóstico, e evoluem para choque, hipóxia ou óbito precoce, antes de receber tratamento adequado.

Atualmente, no Brasil há registros de 2,8 milhões de nascidos vivos, dentre eles, cerca de 29 mil são novos casos de bebês com cardiopatia congênita, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020). Além disso, o Ministério da Saúde registra as cardiopatias como a 3^a maior causa de mortalidade neonatal no Brasil, onde as pesquisas apontam 81 casos por 100 mil nascidos vivos (FAGUNDES *et al.*, 2022)

4.2. Diagnósticos de enfermagem ao neonato com cardiopatia congênita na unidade de terapia intensiva

Com o aumento da evolução tecnológica, vários dispositivos estão sendo incorporados na prática hospitalar para detecção precoce de patologias associadas ao sistema cardiovascular, a oximetria de pulso tem desempenhado papel importantíssimo na detecção de cardiopatias em neonatos para desse modo realizar tratamento adequado antes da alta e reduzir a taxa de mortalidade neonatal, essa avaliação é uma medida não invasiva, indolor, contínua, benéfica, de baixo custo, fácil manuseio e aplicável na assistência ao RN (AGUIAR, *et.al.*, 2018)

O teste deve ser realizado em todos os recém nascidos > 34 semanas de idade gestacional, nas primeiras 24 -48 horas de vida e antes da alta hospitalar. O sensor externo (oxímetro) deve ser colocado primeiramente no membro superior direito e posteriormente em qualquer um dos membros inferiores, para a verificação dos níveis de oxigênio. Se a saturação (SpO₂) for abaixo de 95% ou existir uma diferença $\geq 3\%$ entre o

membro superior direito e o membro inferior, uma nova medida deve ser realizada em uma hora, a fim de desprezar fatores que podem afetar a leitura do teste (movimento, choro, extremidades frias, tremores, luminosidade intensa do ambiente). Se a SpO₂ persistir < 95% ou a diferença entre os membros for ≥ 3%, o bebê deve realizar um ecocardiograma e não ter alta da maternidade até o completo esclarecimento diagnóstico. Se necessário, deve ser encaminhado para um serviço de referência em cardiologia pediátrica para descartar cardiopatia congênita grave. (BASTOS, et.al. 2019).

O diagnóstico de cardiopatias congênitas é possível, mas sua realização precoce é necessária devido a vários fatores complicadores. Estes incluem a diversidade e gravidade das cardiopatias, complexidade das estruturas anatômicas e funcionais, o tipo de exame para o diagnóstico exigido, o tempo de execução do teste e a qualificação da equipe profissional. (SILVA, *et al.* 2018).

Segundo Viana, *et al.*, 2021, o diagnóstico cuidadoso de cardiopatia em recém-nascidos é crucial, mesmo que a condição seja congênita e não imediatamente aparente, onde profissionais de enfermagem desempenham um papel vital na triagem neonatal, observando sinais como cianose e dificuldade respiratória durante exames clínicos detalhados, incluindo ausculta cardíaca.

Para Ramos *et al.*, (2022) identificar a condição rapidamente e iniciar o tratamento previne complicações no sistema circulatório e danos a outros órgãos, diminuindo as taxas de doenças graves e morte. Uma ferramenta essencial para identificar precocemente doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos durante as primeiras 48 horas de vida é de oximetria de pulso, conhecida como Teste do Coraçãozinho, realizado pela equipe de enfermagem para detecção de cardiopatias congênitas críticas.

4.3. Cuidados de enfermagem ao recém-nascido na unidade de terapia intensiva

Neonatos apresentados com cardiopatias congênitas requerem tratamento intensivo e suporte avançado devido à sua condição crítica. Para atender às necessidades desses recém-nascidos, são disponibilizadas unidades especializadas, como a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), que oferece e promove uma assistência qualificada conforme cada quadro clínico.

No contexto do manejo de recém-nascidos com cardiopatias na UTIN, é crucial realizar ações como monitoramento de sinais específicos, exames laboratoriais, suporte nutricional, administração de medicamentos e, em certos casos, hemodiálise. A equipe de enfermagem desempenha um papel vital ao oferecer cuidados iniciais e identificar precocemente sinais e sintomas associados às cardiopatias. Torna-se essencial uma abordagem organizada desses cuidados para prevenir complicações (LIMA, SILVA & SIQUEIRA, 2018).

Câmara (2019) ressalta que o enfermeiro desempenha um papel primordial no planejamento da assistência prestada aos pacientes na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), fornecendo cuidados específicos para as necessidades individuais de cada recém-nascido. É crucial que todos os profissionais de enfermagem saibam identificar os sinais e riscos de lesões clínicas que os neonatos podem apresentar, permitindo-lhes agir prontamente e melhorar diante das complicações pediátricas na UTIN.

4.4. Sistematização da assistência de enfermagem ao recém-nascido hospitalizados por cardiopatia congênita

Segundo Mendes (2021) a enfermagem representa grande papel na assistência cardiológica, papel esse que possibilita os tratamentos clínicos e qualidade de vida para neonatos com cardiopatia congênita. Sendo necessário uma equipe de enfermagem com conhecimento específico da anatomia e fisiologia cardíaca, as alterações cardiovasculares e domínio técnicos do manejo do neonato com essa patologia. O objetivo é evitar

intercorrências ao recém-nascido como choque, parada cardíaca e agravante neurológico, além de que a enfermagem está relacionada aos cuidados de risco de infecção hospitalar, observar o risco de diminuição de débito cardíaco, insaturação arterial.

Para Lima (2018) uma vez que o neonato é internado na UTIN, se torna mais vulnerável a inúmeros problemas devido ao estresse provocado pela manipulação e manuseio durante o internamento, situação essa que pode provocar desconforto físico e mental. Tendo em vista esses aspectos é de suma importância que toda a equipe de enfermagem desenvolva conhecimento científico e técnico, no sentido de prestar um atendimento qualificado ao neonato e poder elaborar de forma estratégica diagnósticos e cuidados, proporcionando uma assistência individualizada, humanizada e eficiente.

Câmara (2019) traz que outro fator importante de competência da enfermagem é a avaliação da dor no neonato, visto que a dor é um importante e eficaz meio de comunicação utilizado pelos recém-nascidos, por meio deste sinal é possível notar várias modificações e intercorrências. O enfermeiro necessita ter mais atenção para estes sinais, que podem ser um grande indicativo de uma intercorrência no quadro clínico e consequentemente indicar um agravo clínico resultando em uma involução da sua melhora.

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) se destaca como um fator importante para assistir ao recém-nascido cardiopata, facilitando o desenvolvimento dos cuidados necessários e melhorando seu prognóstico. Sendo importante ressaltar que a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) promove organização, implementação de ações em saúde individualizada durante todo o atendimento. (MEDEIROS *et al.* 2023).

Com os neonatos portadores de cardiopatias é necessária uma sistematização eficiente desses cuidados, a equipe de enfermagem por

estar sempre em contato direto com o recém-nascido exerce um papel importante nesse cuidado. Nesse sentido é essencial que toda a equipe de enfermagem tenha conhecimento das características dos neonatos com cardiopatia congênita, o enfermeiro deve permanecer atento às anormalidades que podem apresentar os neonatos no pré diagnóstico e no pós-operatório. Sendo assim, deve-se realizar avaliação clínica, exame físico, oferecer conforto, monitorização de função cardíaca, consumo de oxigênio, reconhecer os sinais de dor e posteriormente desenvolver plano de cuidado (MENDES *et al.* 2022).

Desse modo, o enfermeiro deve proporcionar ações de enfermagem que envolvem diagnóstico e intervenção com intuito de atender as necessidades desses neonatos. A sistematização de Assistência de Enfermagem garante ao paciente a eficácia dos procedimentos e o cumprimento integral das etapas do processo de enfermagem. (BOTELHO, PRUCOLI 2021).

4.5. Assistência do(a) enfermeiro (a) à família do neonato com cardiopatia congênita

A equipe de enfermagem não está apenas direcionada a promover um cuidado completo a esses neonatos, mas também estão voltados em olhar esses neonatos como um todo, promovendo assistência a família, acolhendo os pais com intuito de proporcionar vínculos, minimizar a ansiedade e melhorar o prognóstico do neonato. Dessa forma a enfermagem, está ligada em todas as fases do cuidado assegurando uma assistência completa e um cuidado integral. Sendo de sua responsabilidade buscar padronizar os cuidados a partir dos diagnósticos e das intervenções de enfermagem (SANTOS; LINS; SANTOS, 2022).

SOUZA *et al.*, (2021) reforçam a importância do enfermeiro a família de recém-nascido com cardiopatia congênita para permitir a ligação dos pais durante o processo de cuidar do neonato. Dessa maneira, a equipe de enfermagem deve criar bom relacionamento com os familiares, com

intuito de construir a confiança dos pais na equipe envolvida no cuidar, por meio de uma comunicação efetiva, de esclarecimentos de dúvidas, apoio emocional facilitando o cuidado.

LEITE *et al.*, (2020) descrevem que através da assistência humanizada prestada ao neonato e sua família, a equipe pode minimizar danos emocionais, por meio de suas práticas assistenciais proporcionando conforto físico e mental, sendo de grande importância o desenvolvimento do vínculo entre a família e equipe, promovendo acolhimento aos pais, estimulando a sua participação no cuidado com o intuito de criar um elo entre mãe-filho e de sua família.

Nesse contexto, a assistência de enfermagem ao recém-nascido em uma Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, necessita de abordagem holística, incluindo a família como importante no plano assistencial desse neonato. A partir desse ponto é possível identificar a importância de uma assistência de enfermagem individualizada e humanizada. Dessa forma, o acolhimento da equipe necessita ser tanto ao recém-nascido, quanto a sua família, diminuindo medos, angústias e frustrações, promovendo o vínculo da equipe de saúde e família e com isso permitindo melhor prognóstico do neonato com cardiopatia congênita. (LEITE *et al.*,2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, percebe-se que o enfermeiro desempenha um papel crucial no diagnóstico e nos cuidados relacionados a essa condição. O diagnóstico precoce é essencial para a sobrevivência dos recém-nascidos afetados, tornando fundamental a eliminação de fatores agravantes por meio de uma assistência de enfermagem de alta qualidade.

Apesar da ampla literatura sobre cardiopatia congênita, há uma notável falta de estudos sobre a atuação do enfermeiro na assistência ao neonato com cardiopatia congênitas e quais as condutas que o mesmo pode ofertar para uma resolução do cuidado efetivo, ressaltando a necessidade de mais peso. Destaca-se o papel crucial do enfermeiro na identificação e

gestão dessa condição, não apenas coordenando uma equipe de enfermagem, mas também oferecendo assistência direta aos pacientes.

Dessa maneira, torna-se fundamental que os enfermeiros estejam atentos às anormalidades durante a gestação e as primeiras horas de vida do neonato, sendo primordial para um prognóstico progressivo. Além disso, é evidente a importância do enfermeiro no apoio aos pais, estabelecendo relações de confiança entre a família e o profissional de saúde.

6 REFERÊNCIAS

AGUIAR, C. B., DE JESUS, L. C., ALVES, D. M. C., JACOB, A., & BARRETO, S. Teste do coraçãozinho: Importância da oximetria de pulso em neonatos para detecção precoce de cardiopatias. **Revista Eletrônica Acervo Saúde/Electronic Journal Collection Health ISSN**, v. 2178, n. 2091, p. 1349-1357, 2018. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220304002450id_/https://www.acervosaude.com.br/doc/REAS258.pdf. Acesso em: 23 out. 2023.

BASTOS, L. G. Conhecimento dos profissionais de saúde sobre o teste do coraçãozinho nas maternidades públicas de Salvador-BA, 2019. **Repositório institucional UFBA**. Disponível em: <https://repositoriodev.ufba.br/handle/ri/30520>. Acesso em: 23 out. 2023.

BOTELHO, N.; PRUCOLI, M. B, 2021. Uma Análise Da Importância Da Sistematização Da Assistência De Enfermagem (Sae): Cuidados e Acompanhamento aos Pacientes. **Acta Scientia Academicus: Revista Interdisciplinar de Trabalhos de Conclusão de Curso**, v. 6, n. 04. Disponível em: <http://multiplosacessos.com/ri/index.php/ri/article/view/312>. Acesso em: 28 out. 2023.

CÂMARA, T. L; PEREIRA, N.C.D.S.T; DA SILVA, RM Enfermagem e os relacionados ao recém-nascido na unidade de terapia intensiva neonatal. **Revista Uningá , Maringá**, v. S2, pág. 222-233, 2019. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/2156> . Acesso em: 23 out. 2023.

FAGUNDES, C. A., & TEODORA, C, 2022 Assistência da enfermagem à criança com cardiopatia congênita: Uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of surgery & Clinical Research**, v.41, n.1, 2022. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20221205_083923.pdf. Acesso em: 23 out. 2023.

LEITE P.I.G; PEREIRA. G.F; HATTORI.Y.T; DEMARCHI. F., 2020. Humanização da assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva neonatal. **Rev. enferm. atenção saúde**, p. 90-102, <https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/3649>.2020. Disponível em: Acesso em: 24 out. 2023.

LIMA, T.G; SILVA, M.A; SIQUEIRA, S.M.C, 2018. Diagnóstico e cuidados de enfermagem ao neonato com cardiopatia congênita. **Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo**. Disponível em: <http://brutus.facol.com/plataforma/assets/uploads/base/publicados/5182ea407c2c42de91cac161c3895db7.pdf>. Acesso em: 28 outubro de 2023;

MENDES, G. H. R; FREIRE, R. B; LIMA, K. K. D. M, 2022. **O papel do enfermeiro frente a assistência às crianças com cardiopatia congênita**. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/32737/1/O%20papel%20do%20enfermeiro%20frente%20a%20assist%C3%Aancia%20%C3%A0s%20crian%C3%A7as%20com%20cardiopatia%20%20cong%C3%AAnita.pdf>. Acesso em: 19 out. 2023.

MEDEIROS, T. S.; ROSANELI, A. A.; DE MOURA, T. G.; NASCIMENTO, A. S.; BOAS, A. S. de C. V. Protocolo de cuidados ao neonato com cardiopatia congênita hospitalizado. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. 25710–25726, 2023. DOI: 10.34117/bjdv9n9-009. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/62702>. Acesso em: 21 out. 2023.

NEVES, R. D. S., Felicioni, F., RIBEIRO, R. D. S., Afonso, A. C. B., & SOUZA, N. D, 2020. Cardiopatias congênitas, manifestações clínicas e tratamento.

Revista científica Online, v. 12, n. 1, p. 2020, 2020. Disponível em:

http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/magazines/CARDIOPATIAS_CONGENITAS_manifestacoes_clinicas_e_tratamento.pdf. Acesso em: 23 out. 2023.

RAMOS, M. M., FREITAS, J. G., DE SOUZA LOPES, J., CARREZ, G. M., DA SILVA, W. G. R., DA SILVA, M. L. L., & MACHADO, P. R. F. A importância da triagem neonatal na detecção precoce das malformações cardíacas.

Global Academic Nursing Journal, v. 3, n. 1, p. e225-e225, 2022. Disponível em:

<https://globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/288>. Acesso em: 17 out. 2023.

SANTOS, LINS, SANTOS. Assistência de enfermagem ao neonato com cardiopatia congênita—uma revisão integrativa: Nursing care for the newborn with congenital heart disease—an integrative review. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 5, p. 21455-21465, 2022. Disponível em:

<https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/download/53556/39775?>

[_cf_chl_tk=chSLENFlxjLVjmxl5IJWQbkMrPMZ0ndHKecYe0OVvXc-1684187914-0-gaNycGzNDCU](https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/download/53556/39775?_cf_chl_tk=chSLENFlxjLVjmxl5IJWQbkMrPMZ0ndHKecYe0OVvXc-1684187914-0-gaNycGzNDCU). Acesso em: 15 out. 2023

SILVA, L. D. C., PAVÃO, T. D. C. A., SOUZA, J. C. B., & FRIAS, L. D. M. P.

Diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas: Uma revisão integrativa.

JMPHC| Journal of Management & Primary Health Care| ISSN 2179-6750, v. 9, 2018. Disponível em:

<https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/336>. Acesso em: 23 out. 2023.

SOARES, N. T; SANTOS, R.L.G; FERREIRA, J.M.B; FEITOSA K.M.P; MATOS, L.K.B GALVÃO, M.M & VALOIS, R.C. Percepção do enfermeiro em relação à assistência de enfermagem ao recém nascido cardiopata: Revisão integrativa da literatura. **Research Society and Development**, v.11, n.6, p. e25611629007-e25611629007, 2022. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29007>. Acesso em: 23 out. 2023.

SOUZA *et al.* Cardiopatias congênitas: desafios e perspectivas para o cuidado de enfermagem. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 11, n. 64, p. 5570–5581, 2021. Disponível em:
<https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1503>. Acesso em: 19 out. 2023

VIANNA, A.T.; RODRIGUES, M.N.; FERREIRA, C.A.B.; et al., Ações de enfermagem na cardiopatia congênita . **Global Academic Nursing Journal**, v. 2, n. Spe.3, p. e168, 2021. Disponível em:
<https://globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/206>. Acesso em: 19 out. 2023.

¹Acadêmica de enfermagem

Instituição: Centro Universitário Unifavip- wyden

CEP: 55790-000

E-mail: amanda.costaa602@gmail.com

²Acadêmica de Enfermagem

Instituição: Centro Universitário Unifavip-Wyden

Cachoeirinha- PE, CEP: 55380-000

E-mail: thaddyladecorartes@gmail.com

³Acadêmica de Enfermagem

Instituição: Centro Universitário Unifavip -Wyden

Email: moreirawitoria@gmail.com

⁴Enfermeiro especialista

Instituição: Centro Universitário UniFavip – Wyden

E-mail: tiago-alves777@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil